

**BOLALAR IQ SINI OSHIRISH YO'LLARI. UYDA IQ NI QANDAY
KO'PAYTIRISH KERAK. IQ DARAJASINI QANDAY OSHIRISH
MUMKIN**

Tilakova Zaynura Alijonovna

Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Bolalar IQ sini oshirish yo'llari. Uyda IQni qanday ko'paytirish kerak. IQ darajasini qanday oshirish mumkinligi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: IQ, bolalar, IQ oshirish yo'llari, intellektual daraja, aql, xotira, sezgi, idrok, ifodalash, tasavvur.

O'zingizning intellektual darajangizni qanday oshirish kerakligi haqidagi savolga javob izlashdan oldin, aql nima ekanligini hal qilishingiz kerak. Lotin so'zining asosi ("intellekt") "tushunish" ning o'ziga xos leksik ma'nosini anglatadi. Inson intellektual deb atalishi uchun nimani "tushunishi" kerak? Jamoatchilik fikri, aksariyat hollarda, aqlni aql va hayot jarayonida singishi va ko'paytirishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar bilan bog'laydi. Dunyoning statik bilimlarini ular ustida ishlashning dinamik tarkibiy qismi bilan uyg'unlashtirish bizga aqlni shaxsning maxsus aqliy va shu bilan birga psixologik sifati sifatida aniq tushunchani beradi. Intellektual daraja qanday?

Intellektual darajaning klassik tarkibiy qismlari kognitiv (xotira, sezgi, idrok, ifodalash, tasavvur) va aqliy (ongning moslashuvchanligi, kenglik, mantiq, dalil va tanqidiy fikrlash) insonning atrofdagi voqelikni idrok etish va tahlil qilish qobiliyatidir.

Intellektual daraja qanchalik yuqori bo'lsa, fikrlaydigan odam unga kelgan ma'lumot bilan ishlaydi. Keng dunyoqarash, aqliy faoliyat ob'ektini har tomonlama o'rganish qobiliyati, asosiyni ikkinchi darajali narsadan ajratish, mantiqiy asosli fikrlarni qurish va noto'g'ri xulosalarni o'z vaqtida rad etish qobiliyati insonning

yuksak intellektual darajasidan dalolat beradi. Aql--idrok asoslari bizda tug'ilgan paytdanoq mavjud. Oila va jamoat ta'limi, boshlang'ich, o'rta va oliy ma'lumot - atrofdagi dunyo bilan tanishishning barcha bosqichlari yildan-yilga odamda o'ziga xos bilim bazalari va ularni boshqarish uchun mantiqiy fikrlash vositalarini shakllantiradi. Ammo yuqori intellektual shaxsga aylanish uchun yaxshi oilada ulg'ayish va ma'lumot olishning o'zi etarli emas. Har kuni o'zingizni takomillashtirish bilan shug'ullanishingiz va fikringizni mashq qilishingiz, unga fikr uchun yangi, qiziqarli ovqatni taklif qilishingiz kerak. Xotira mashqlari. Sizing intellektual darajangizni oshirish uchun nafaqat har tomonlama rivojlangan shaxs bo'lishingiz, balki yaxshi xotiraga ega bo'lishingiz kerak. Aks holda, siz tashqaridan olgan hamma narsa sizdan o'tishi mumkin. Xotirangizni mashq qilish uchun siz o'zingizning sevimli she'rlaringizni va adabiy tirnoqlarni yodlash va matematik, fizik yoki kimyoviy muammolarni echishning klassik maktab usullaridan foydalanishingiz kerak. O'zingiz xohlagan bilim sohasini tanlang va zerikmaguningizcha u bilan ishlang. Xotirani yaxshi saqlashning ajoyib usuli bu chet tillarni o'rganishdir. Har kuni odamlarning yangi so'zlarini qanchalik ko'p yodlasangiz, sizning ona tilingizda olingan ma'lumotlar bilan ishlash osonroq bo'ladi. Ko'p sonli krossvordlar (og'zaki - klassik va skanerlash so'zlari; ingl. - yaponcha; raqamli - sudoku va boshqalar), shuningdek, turli xil matematik va mantiqiy jumboqlar ma'lumotni qayta ishlab chiqarish va sabablar munosabatlarini o'rnatish bilan bog'liq bo'lgan dinamik xotira xususiyatlarini rivojlantiradi. amaliy topshiriqlar. Madaniyat bilan tanishish. Ma'lum bir madaniy bilimlarsiz yuqori intellektual darajani tasavvur qilib bo'lmaydi. Uning asoslari maktabga qaytarilgan, ammo keyingi voqelik shaxsning o'ziga bog'liq. Faqatgina biz nima qilishni tanlaymiz: Dontsovaning bema'ni detektivlarini yoki Sartrning falsafiy asarlarini o'qing, "Mening enagam" televizion kanalida tomosha qiling yoki "Bogemiya" ning jonli teatr tomoshasidan bahramand bo'ling. Albatta, ommabop madaniyatda hech qanday yomon narsa yo'q (bu o'z navbatida, bu umumiy bilim darajasiga ham, zamonaviy hayot asoslarini tushunishga ham ijobiy ta'sir qiladi), ammo bu vaqt

sinovidan o'tgan klassikaga kirish bo'lib, odamga hayotning o'zgarmas qonuniyatlarini, uning printsiplari va muammolarini o'rganishga imkon beradi. o'tgan asrlar va hatto ming yilliklar davomida ajoyib sivilizatsiya. Ommaviy madaniyat - ongni qamrab oladi, klassik - undan oldin haqiqiy qadriyatlar dunyosini ochadi. Adabiyot, musiqa, rasm, teatr, arxitektura, fotografiya, balet bizning xotiramizni to'ldiradi va insonning ma'naviy fazilatlarini rivojlantiradi. Boshqa odamlar bilan aloqa qilish. Biz odamlar bilan to'lgan dunyoda yashayapmiz. Jamiyat bizni oilada, ishda va ta'tilda o'rab oladi. Boshqa odamlarni tushunish bizga atrofdagi hayotni va o'zimizni yaxshiroq tushunishimizga imkon beradi. Biz qanchalik ko'p muloqot qilsak, shuncha ko'p narsalarni o'rganamiz. Bizda inson psixologiyasi, odatlari, qiziqishlari paydo bo'ladi. To'g'ri kuzatish orqali biz boshqalarga hamdard bo'lishni va yordam berishni o'rganishimiz mumkin. Begona odamning ichki "men" ga to'liq botirilishi bizni noloyiq odamlar bilan aloqa qilishdan xalos qiladi va qiziqarli odamlarni ochadi. Turli kasb egalari bilan muloqot chindan ham bebaho amaliy ma'lumotlarga ega bo'lishni ta'minlaydi. Hech narsa boshqa odamlarning kasbiy sirlari singari odamni boyitmaydi. Hech bir kitob ham, biron bir darslik ham bizga tashqi shaxsiy tajriba, boshqa odamlarning xatolari va yutuqlaridan nimani o'rgatishi mumkinligini o'rgatmaydi. Elementlar bilan o'zaro aloqa. Atrofimizdagi dunyo nafaqat ilmiy ma'lumotlar, odamlar va san'at asarlaridan iborat. Unda juda ko'p sonli ob'ektlar mavjud bo'lib, ular bilan ishlash sizning intellektual darajangizni biznes uchun foyda keltirgan holda oshirishga imkon beradi. Qaysi biri? Siz qilishga qaror qilgan kishi. Mahsulotlar va texnik vositalar bilan pazandalik operatsiyalari - muvaffaqiyatsiz narsalar bilan uyingiz biroz mazali va sog'lomroq bo'lishi mumkin. Moda va materiallarni tushunish qobiliyati yuqori sifatli kiyim va poyabzal sotib olish uchun foydalidir va tikish qobiliyati sotib olingan buyumlarni uzoq umr ko'rishga imkon beradi. Ta'mirlash va qurilish sanoatining rivojlanishi odatda yollangan ishchilarga sarflanadigan xarajatlar va asablarni tejashga yordam beradi. Sport turlaridan biriga qo'shilish nafaqat ongingizni, balki tanangizni ham tinchlantiradi. Ob'ektlarning mohiyatiga qanchalik ko'p kirib borsangiz,

hayotingizning yangi moddiy sohalarini o'zlashtirish shunchalik oson bo'ladi. Shunchaki to'plangan hayot tajribasi behuda bo'lib tuyuladi. Aslida, ko'pchilik, bir qarashda, foydasiz va mayda-chuyda bilimlar tanqidiy lahzada ongda paydo bo'lib, sizni gazlangan simlardan yoki cho'lda to'xtab qolgan mashinadan xalos qilishi mumkin. Xulosa chiqarish qobiliyati. Insonning intellektual qobiliyatlari rivojlanishidagi eng yuqori nuqtani ma'lumotlar asosida to'g'ri xulosa chiqarish qobiliyati deb atash mumkin. Siz yillar davomida bunga borishingiz mumkin, ammo bundan qo'rqqmasligingiz kerak. Uni o'rganish uchun hayot beriladi. Uning yo'nalishi sizga bo'ysunishini xohlaysizmi? Kichik narsalarga e'tibor bering, nima uchun hamma narsa shunday sodir bo'layotgani haqida o'ylang, aks holda emas. Sabablari, oqibatlarini, ulanishlarini izlang. Ob'ektlar, odamlar, hodisalar o'rtasida ichki tizimli munosabatlarni yarating. Qanday qilib mavjud manbalardan - kitoblardan, televizordan, Internetdan, boshqa odamlardan, shaxsiy tajribangizdan kerakli ma'lumotni olishni o'rganing. Sizni qiziqtirgan faktlarni har tomondan ko'rib chiqing. Hech narsani ajratmang. Ma'lumot sizni ushlab turishiga yo'l qo'ymang - bu faqat dunyoni anglash uchun vosita, lekin dunyoning o'zi emas. Xato qilishdan qo'rqqmang. E'tirof etilgan xatolar, boshqa hech narsa kabi, sizning intellektual darajangizni yaxshilaydi. Intellektual darajani ko'tarish mavzusi. 1600 ta ovoz olgan eng mashhur javobni nazariy fizika fanlari doktori Stiv Denton berdi. CPU muharrirlari ushbu lavozimdan asosiy amaliy maslahatlarni tanladilar. Miya aqlli qiyinchiliklarga muhtoj. Yangi tilni o'rganish, matematikani o'rganish yoki notanish musiqa asbobini o'zlashtirish kabi murakkab muammolarni hal qilish jarayonida miya yanada plastik va moslashuvchan bo'ladi. Dentonning so'zlariga ko'ra, g'alaba qozonish variantlaridan biri bu matematikaning turli sohalarini o'rganishdir - bu fan miya rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar ochadi. Matematikadan darslar sizga mantiqiy, sonli va vizual mavhum fikrlashni o'rgatishga imkon beradi, shu bilan birga konsentratsiya va "aqliy bardoshlik" ko'nikmalarini yaxshilaydi. Yaxshi ma'lumotli odamlar bilan aloqa qilish kerak. Yuqori darajadagi aqlli odamlar bilan uchrashuvlar va suhbatlar o'zingizning miyangizni yaxshilaydi. Bunday suhbatlar

paytida siz ko'plab yangi narsalarni o'rganishingiz mumkin, bundan tashqari, aqli odamlarning fikrlarini o'rganish juda foydali. Kompyuter o'yinlari aqlni o'qitish uchun ishlatilishi mumkin. O'yinlar har xil bo'lishi mumkin - otishmalar va sport trenajyorlari sizga vaqtni yaxshi o'tkazishga va reaksiyani mashq qilishga imkon beradi, ammo aql-idrok nuqtai nazaridan ular juda foydali emas. Denton sizga murakkab muammolarni hal qilish va ko'plab qarorlar qabul qilish kerak bo'lgan o'yinlarni tanlashni tavsiya qiladi. Fizikning o'zi EVE o'yinining muxlisidir - uning fikriga ko'ra, bu barcha kompyuter o'yinlarining eng murakkab va ko'p qirrali (o'yin tizimi Tranquility deb nomlangan eng kuchli o'yin superkompyuterida ishlaydi). Denton miya rivojlanishi uchun maxsus dasturlardan foydalanishni maslahat beradi, bitta ogohlantirish bilan - siz faqat ularning samaradorligini isbotlagan xizmatlardan foydalanishingiz kerak. Ushbu loyihalarning aksariyati o'zlarining yaratuvchilari va'da qilgan natijalarga erishishga imkon bermaydilar - ko'pincha ularning yordami bilan siz faqatgina ma'lum bir o'yinni yaxshi o'ynashni o'rganishingiz mumkin, bu esa odamning umumiy kognitiv qobiliyatining yaxshilanishiga olib kelmaydi. Biroq, Dual N-Back loyihasi o'zining samaradorligini isbotlay oldi. Yana bir ijobiy nuqta - siz bepul yuklab olishingiz mumkin. Jismoniy mashqlar miya ishiga ijobiy ta'sir qiladi, sog'lom va juda qisqa bo'lmagan uyqu ham samaradorlikni oshiradi (ammo "sepish" uxlamaslikdan ham zararli bo'lishi mumkin). Spirtli ichimliklarni iste'mol qilishga oqilona yondashish juda muhim - oz miqdorda dam olish va erkinroq muloqot qilish uchun yordam beradi - yuqorida aytib o'tilganidek, boshqa odamlar bilan aloqa miya uchun juda yaxshi. Ammo spirtli ichimliklarni haddan tashqari iste'mol qilish (chekish kabi) tanaga aniq zarar etkazadi. Bundan tashqari, miya eng samarali ishlashi uchun to'g'ri ovqatlanish kerak. Tana kerakli miqdordagi ozuqaviy moddalarni faqat muvozanatli ovqatlanish bilan olishi mumkin - odam meva, sabzavot, baliq va go'shtni iste'mol qilishi kerak. Umuman olganda, IQ darajasi miyaning turli qismlarining o'zaro ta'sirini ta'minlaydigan sinapslar - asab ulanishlarining soni bilan bevosita bog'liq. Ular bolalikda shakllanadi. Shuning uchun, 10-11 yoshgacha bo'lgan bolada aql hali

ham zaif bo'lib qoladi, ammo o'smirda u to'liq shakllanadi va hayot davomida bir xil darajada qoladi. Rivojlanish mumkinmi? Ammo bizning qo'chqorlarimizga qaytib. Shunday qilib, biz "Muvaffaqiyat" deb nomlangan joyga ishonchli tarzda avtomobil bilan etib borish uchun, avtomobil yaxshi ishlamaydigan (yoki aykyu) dvigatelga ega bo'lishi kerakligini aniqladik. Ammo "motor", ochig'ini aytganda, unchalik bo'lmasa-chi? Qon ketdi! Siz poyga mashinasini ololmaysiz. Ammo psixologlarning fikriga ko'ra, oylik muntazam mashg'ulotlarda oyingizni 10-12 ballga oshirish juda aniq natijadir. Men shu maqsadda foydalanaman razvedkalarini rivojlantirish xizmati Brinapps. Trening kuniga o'n besh daqiqa davom etadi, mantiq, e'tibor va xotirani rivojlantirish uchun turli xil vazifalarni o'z ichiga oladi, bu sizga "ayku" ni tezda pompalamoq imkonini beradi. O'quv dasturi individual ravishda tuziladi. Biz motorni aniqladik. Biz oldinga boramiz. Yana nima? Avtomobilning to'g'ri ishlashini qanday komponentlar aniqlaydi? Har qanday avtoullovchi bu savolga javob beradi: Benzindan (qaysi markani to'ldirasiz); Yaxshi haydovchi mahoratidan ("gaz" va "tormoz" ni aralastirmaslik kerak). Bundan tashqari, oxirgi nuqta biz boradigan tezlikka ham ta'sir qiladi. Keling, buni to'g'ri qilaylik. Biz faqat yuqori sifatli benzinni tanlaymiz. Bizning miyamiz ovqatlanishiga muhtoj. Ba'zi mahsulotlar miya faoliyatini tezlashtirishi va samaradorlikni oshirishi mumkin, boshqalari esa sekinlashishi mumkin. Xuddi benzin kabi: yaxshi tovar - vosita ishlaydi, yomon - ishlaydi. Faqat uzoq vaqt emas. Ushbu mahsulotlar nima? Yong'oq - oqsilga boy, qimmatbaho qurilish material, shuningdek melatonin miqdorini ko'paytiradi, uyquni normallantiradi;

Zaytun moyi - hujayralarning qarishini sekinlashtiradi;

Rezavorlar - antioksidantlarni o'z ichiga oladi, xotirani yaxshilaydi;

Issiq qalampir - miya ishini va konsentratsiyasini oshiradi;

Kakao - qon tomirlarini mustahkamlaydi, antisklerotik ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu "qo'shimchalarni" menyuga qo'shib, aikyuga 3-5 ball qo'shing.

Benzin quyiladi. Endi bizning mashinamiz harakatlanishi uchun. Sekin-asta "tormoz" ni bo'shating. Aks holda, "Gaz" ga bosim o'tkazish befoйда, shunday emasmi?

Sizningcha, nima muhokama qilinadi? Yomon odatlar haqida! Ha, agar siz mashinangizni biroz tezroq haydashni istasangiz va maqsadni qo'ldan boy bermasangiz, afzalliklaringizni qayta ko'rib chiqishingiz kerak.

Miyaning ishiga eng ko'p nima xalaqit beradi? Va aykewni tushiradimi?

Tasodifiy televizor ko'rish. Yaqin atrofdagi tomoshabinlar uchun mo'ljallangan, tok-shoular va cheksiz televizion dasturlar miyani xiralashtiradi va aytganda ko'p vaqtni yaxshi o'tkazadi;

Qattiq rok va pop musiqalarini muntazam tinglash nafaqat miyaning, balki butun tanamizning funktsiyalarini bostiradi. Yangi asr musiqasi, klassik, instrumental yoki jazz musiqalari ko'proq foydali bo'lishi mumkin;

Sedentary turmush tarzi. Aql-idrok darajasi yurak va qon tomirlarining holatiga bevosita bog'liq. Mashq qilish va sport bilan shug'ullanish bizga zavq bag'ishlaydi va bizning tanamiz bir vaqtning o'zida dofandin gormonini ishlab chiqaradi, buning natijasida miya neyronlari soni to'g'ri darajada saqlanib qoladi.

O'ziga bo'lgan ishonchning pastligi. O'z-o'zidan shubha va siz "hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmaysiz" degan ishonch barcha sa'y-harakatlarni bekor qiladi. Ijobiy fikrlashni rivojlantirish;

Ammo spirtli ichimliklar, nikotin va boshqa "tsivilizatsiya zavqlari" haqida gapirishning keragi yo'q, deb o'ylayman. Hatto talaba ularning kislorod ochligini keltirib chiqarishini va miya asta-sekin o'lishini tushunadi.

Agar "juda yaxshi emas" odatlardan qutulsangiz, aql-idrokni rivojlantirish usullariga o'tish vaqti keldi:

Yapon psixologlari tomonidan tavsiya etilgan kitoblarni, afzal fantastika bo'yicha o'qing.

Jumboqlarni, krossvordlarni, jumboqlarni hal qiling. Shaxmat, shashka yoki tavlа o'yinlarini puxta o'rganing - bu miya uchun ajoyib mashg'ulot.

Avval matematik qobiliyatlarga e'tibor bering. Ular aqlning asosini tashkil qiladi. Chiqing va mantiqiy darslarni o'rganing. Kalkulyatorni ko'zdan g'oyib qiling - yodingizda tuting.

Bolalar kabi qiziquvchan bo'ling. Hamma narsani yangi o'rganing, seminar va treninglarga yoziling, ikkinchi tilni o'rganing, xotira va e'tiborni rivojlantiring.

Oddiy uy ishlarida ham noan'anaviy fikrlashni namoyish eting. Biz do'konga bir tomonga bordik - ular butunlay boshqacha qaytib kelishdi.

Ijodkor bo'ling.

Oltita punktdan kamida uchtasini bajarganingizdan so'ng, piggy bankingizga yana 10 IQ ball qo'shishingiz mumkin.

Xulosa qilish uchun:

Shunday qilib, aykyu darajasini oshirish uchun biz:

Miyani muntazam ravishda mashq qiling - bizning mo'jiza mashinamizning motorini pompalang;

Sog'lom ovqatni afzal ko'ring - yuqori sifatli benzinni quying;

Ko'pincha gaz pedaliga bosim o'tkazing, shu bilan birga "Tormoz" ni qo'yishni unutmang - yomon odatlar bilan xayrlashing, kundalik ishlarni ko'rib chiqing va unda ko'plab foydali tadbirlarni o'tkazing.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyonet.uz.
2. Mantiq.Logika.Masala va mashqlar.Baxtiyor To'rayev.
3. Muxtorov.A.Boboyev.A.Mantiq.
4. Mavlyayev.A. Mantiq.